

STRATEGI MEMPERKUAT INTEGRITAS LEMBAGA PERADILAN INDONESIA

Ahmad Syahrus Sikti

Badan Pengawasan Mahkamah Agung

ahmad27syahrussikti@yahoo.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci

Integritas Peradilan,
Sistem Pengawasan,
Badan Pengawasan

Keywords

Judicial Integrity, ,
Supervisory Agency

ABSTRAK

Persoalan integritas Hakim dan aparatur peradilan berpengaruh terhadap kualitas layanan, reputasi lembaga dan tingkat kepercayaan publik. Artinya semakin berintegritas Hakim dan aparatur peradilan dalam proses penegakan hukum maka semakin adil putusan yang dijatuhkan, layanan semakin bermutu dan tingkat kepercayaan publik semakin meningkat. Persoalan integritas dapat diselesaikan dengan pendekatan sistem yaitu penguatan sistem pengawasan internal yang sifatnya penindakan maupun pencegahan.

Issues of the integrity of judges and judicial apparatus affect the quality of service, the reputation of the institution and the level of public trust. This means that the more integrity of judges and judicial apparatus in the law enforcement process, the fairer the verdicts handed down, the more quality services and the level of public trust increases. Integrity problems can be solved with a system approach, namely strengthening the internal supervision system which is both repressive and preventive.

<https://doi.org/10.25216/laguens.112023.1-34>

© 2023. This manuscript is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](#).

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan integritas menjadi perhatian utama di lembaga peradilan Indonesia. sebagai lembaga penegakan hukum terakhir (*the last resort*), peradilan memiliki kedudukan strategis dalam menentukan nasib orang dan eksistensi negara. Program dan kebijakan strategis telah diimplementasikan untuk menjaga integritas Hakim dan aparatur peradilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi akan tetapi praktik nirmoral seperti suap, maladministrasi dan tidak profesional (*unprofessional conduct*) masih saja terjadi. Persoalan integritas berpengaruh terhadap mutu layanan peradilan, reputasi lembaga peradilan serta tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Persoalan integritas yang menjadi pekerjaan rumah lembaga peradilan semakin nyata. Badan Pengawasan MA RI merilis data sanksi/hukuman disiplin tahun 2022 yang melibatkan oknum Hakim dan aparatur peradilan yang dijatuhkan hukuman disiplin ringan, sedang hingga berat. Data tersebut juga mengklasifikasi jenis pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Hakim dan aparatur peradilan seperti pelanggaran teknis yudisial, maladministrasi, pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) serta disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).¹ Artinya integritas Hakim dan aparatur peradilan harus menjadi perhatian warga peradilan apabila lembaga peradilan ingin lebih berwibawa dihadapan publik.

Persoalan integritas lembaga peradilan diperkuat dengan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis skor Survei Penilaian Integritas (SPI) pada Mahkamah Agung RI yang diperoleh dari rerata nilai komponen internal dan komponen eksternal. Skor Mahkamah Agung RI mencapai 74.61 yang terdiri dari komponen internal 16 % dan komponen eksternal 39 %. Dimensi komponen internal meliputi Risiko Suap/Gratifikasi sejumlah 10 %, Risiko Trading in Influence sejumlah 18 %, Risiko Pengelolaan PBJ sejumlah 15 %, Risiko Penyalahgunaan Fasilitas Kantor sejumlah 42 %, Risiko Nepotisme dalam Pengelolaan SDM sejumlah 13 %, Risiko Jual Beli Jabatan sejumlah 5 % dan Risiko Penyalahgunaan Perjalanan Dinas sejumlah 10 %.²

¹ Data sanksi/hukuman disiplin tahun 2022 yang diperoleh dari Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Badan Pengawasan MA RI pada hari Rabu, 15 Februari 2023.

² www.kpk.go.id yang diakses pada hari Rabu, 15 Februari 2023 pukul 10.25 WIB.

Artinya risiko-risiko inheren tersebut segera dicarikan program strategis untuk meningkatkan integritas Hakim dan aparatur peradilan guna mengoptimalkan layanan publik, reputasi lembaga serta mengembalikan kepercayaan publik.

B. Rumusan Masalah

Persoalan integritas Hakim dan aparatur peradilan berimplikasi negatif terhadap kualitas layanan, reputasi lembaga dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Untuk membatasi tulisan ini agar tidak melebar dan fokus maka perlu dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model penguatan sistem pengawasan internal untuk menjaga integritas lembaga peradilan Indonesia?
2. Apa saja gagasan strategis dalam memperkuat integritas Hakim dan aparatur peradilan sehingga dapat meningkatkan mutu layanan, reputasi lembaga dan kepercayaan publik?

II. PEMBAHASAN

Badan Pengawasan MA RI merilis data rekapitulasi hukuman disiplin dan klasifikasi jenis pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Hakim dan aparatur peradilan pada tahun 2021 dan tahun 2022.³

Tabel 1. Sanksi/Hukuman Disiplin Tahun 2022

No.	Jabatan	Sanksi Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	22	21	102	145
	Hakim <i>Ad Hoc</i>	-	1	-	1
2.	Panitera	1	4	9	14
3.	Sekretaris	3	2	4	9
4.	Panitera Muda	1	5	20	26
5.	Panitera Pengganti	6	4	16	26
6.	Jurusita	2	2	3	7
7.	Jurusita Pengganti	5	4	3	12
8.	Pejabat Struktural	2	4	4	10
9.	Pejabat Fungsional	-	1	-	1
10.	Staf	9	4	6	19
11.	PPNPN	1	-	-	1
Jumlah		52	52	167	271

³ Data sanksi/hukuman disiplin tahun 2022 yang diperoleh dari Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Badan Pengawasan MA RI pada hari Rabu, 15 Februari 2023.

Berdasarkan Tabel 1, jabatan-jabatan yang dijatuhi hukuman disiplin dengan urutan sebagai berikut; Hakim, Panitera Muda dan Panitera Pengganti. Sedangkan jabatan yang paling sedikit dijatuhi hukuman disiplin adalah PPNPN dan pejabat fungsional. Oleh karena itu, pengawasan terhadap Hakim dan Panitera Pengganti harus ditingkatkan ketimbang jabatan lain disebabkan: *pertama*, posisi strategis yang dimiliki Hakim dan Panitera Pengganti dalam menentukan nasib orang. *Kedua*, Hakim dan Panitera Pengganti berhadapan langsung dengan pihak berperkara sehingga berpotensi melakukan penyalahgunaan wewenang. *Ketiga*, Hakim dan Panitera Pengganti merupakan pelaku kekuasaan kehakiman dalam penyelesaian perkara. Sedangkan pengawasan terhadap PPNPN dan pejabat fungsional tetap dilakukan meskipun tidak berhubungan langsung dengan proses penyelesaian perkara.

Berdasarkan Tabel 1, Hakim merupakan profesi terbanyak yang dijatuhi hukuman disiplin berat, sedang dan ringan ketimbang aparatur peradilan. Hal ini menandakan 2 (dua) hal yaitu *pertama*, bukti keberhasilan sistem pengawasan dalam bentuk penindakan (represif) terhadap oknum Hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku sehingga dijatuhi hukuman disiplin. *Kedua*, bukti kegagalan sistem pengawasan dalam bentuk pencegahan (preventif).

Tabel 2. Klasifikasi Jenis Pelanggaran Tahun 2022

JABATAN	PELANGGARAN *							
	Kode Etik	Kode Etik	Kode Etik	Teknis Yudisial	Mal Administrasi	Keuangan dan BMN	Disiplin PNS	JML
Hakim	126	-	-	13	3	4	-	146
Panitera	-	12	-	-	1	-	1	14
Sekretaris	-	-	1	-	2	5	1	9
Panitera Muda	-	14	-	-	6	-	6	26
Panitera Pengganti	-	14	-	-	-	-	12	26
Jurusita	-	4	1	-	1	-	1	7
Jurusita Pengganti	-	11	-	-	1	-	-	12
Pejabat Struktural	-	-	3	-	1	1	5	10
Pejabat Fungsional	-	-	1	-	-	-	-	1
Staf	-	-	2	-	-	1	16	19

JABATAN	PELANGGARAN *							
	Kode Etik	Kode Etik	Kode Etik	Teknis Yudisial	Mal Administrasi	Keuangan dan BMN	Disiplin PNS	JML
PPNPN	-	-	-	-	1	-	-	1
TOTAL	126	55	8	13	16	11	42	271

Berdasarkan Tabel 2, jenis pelanggaran yang paling banyak dilakukan oknum Hakim adalah pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku (KEPPH). Artinya dalam menjalani tugas dan fungsi sebagai pengadil, Hakim terikat 10 (sepuluh) poin Kode Etik sehingga Hakim diharapkan tegak lurus dalam mendistribusikan keadilan terhadap pihak berperkara semata-mata untuk menjaga kedaulatan hukum yang adil dan beradab. Dengan data tersebut, sistem pengawasan dan pembinaan berupa internalisasi prinsip kode etik dan pedoman perilaku Hakim (KEPPH) terus dilaksanakan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI sehingga profesi Hakim menjadi profesi yang mulia (*Officium Nobile*) di masyarakat. Sedangkan jenis pelanggaran kode etik yang paling rendah dilakukan oleh oknum Sekretaris. Hal ini disebabkan Sekretaris tidak berhadapan langsung dengan pihak berperkara namun sebagai *supporting unit* dalam kegiatan bisnis utama peradilan yaitu penyelesaian perkara.

Pada tahun 2022, Hakim yang melanggar teknis yudisial dan hukum acara sejumlah 12 (dua belas) kasus disebabkan karena; *pertama*, tingkat pemahaman Hakim terhadap regulasi hukum acara sangat rendah. *Kedua*, Hakim memiliki pengalaman yang rendah dalam proses litigasi. *Ketiga*, Hakim melakukan penafsiran kontekstual terhadap hukum acara dengan pendekatan manfaat (finalitas) sehingga hukum acara yang tekstual disimpangi guna memberikan manfaat kepada pihak berperkara. *Keempat*, Hakim tidak memiliki sikap tegas dalam persidangan sehingga mudah *dipermainkan* oleh pihak berperkara. Berdasarkan 12 (dua belas) kasus di atas, maka pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis yudisial bagi seluruh Hakim sangat relevan diselenggarakan guna meningkatkan keahlian dan wawasan dalam persidangan.

Jenis pelanggaran yang dilakukan oknum Sekretaris sejumlah 5 (lima) kasus di bidang keuangan dan Barang Milik Negara (BMN). Hal ini disebabkan karena: *pertama*, Sekretaris sebagai kuasa pengguna barang dan anggaran. *Kedua*, Sekretaris adalah jabatan yang membawahi bagian kesekretariatan termasuk keuangan dan

pengelolaan BMN. *Ketiga*, Sekretaris terikat dengan regulasi yang bersifat administratif, sistematis dan aplikatif sehingga semua bentuk pertanggungjawaban keuangan dapat terdeteksi secara digital maupun manual.

Pada Tabel 2, oknum Staf banyak melanggar kedisiplinan PNS disebabkan; *pertama*, sistem pengawasan melekat tidak optimal karena atasan langsung dari staf tidak melakukan pengawasan dan pembinaan intensif terhadap bawahannya. *Kedua*, perilaku dan rasionalisasi. Artinya oknum Staf melakukan pelanggaran disiplin secara sadar karena merasa sebagai bawahan dan tidak berpengaruh terhadap orang lain (pihak beperkara). Oleh karena itu, pengawasan melekat harus lebih dioptimalkan guna menekan angka pelanggaran disiplin yang dilakukan oknum Staf.

Tabel 3. Sanksi/Hukuman Disiplin Tahun 2021

No	Jabatan	Sanksi Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	25	23	84	132
	Hakim <i>Ad Hoc</i>	-	1	5	
2.	Panitera	6	5	8	19
3.	Sekretaris	3	3	4	10
4.	Panitera Muda	11	3	8	22
5.	Panitera Pengganti	9	9	17	35
6.	Jurusita	1	7	2	10
7.	Jurusita Pengganti	6	1	4	11
8.	Pejabat Struktural	3	4	13	20
9.	Pejabat Fungsional	-	-	1	1
10.	Staf	10	4	4	18
Jumlah		74	60	150	284

Berdasarkan Tabel 3, oknum Hakim yang dijatuhi hukuman disiplin baik ringan, sedang maupun berat sejumlah 138 orang sedangkan pada tahun 2022 sejumlah 146 orang. Hal ini menunjukkan kenaikan kuantitas oknum Hakim yang melanggar prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku (KEPPH) serta melakukan perbuatan nirmoral dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai aktor utama penegakan hukum di pengadilan. Artinya pendekatan represif sistem pengawasan telah berhasil menindak oknum Hakim yang melanggar KEPPH akan tetapi pendekatan preventif sistem pengawasan telah gagal karena data menunjukkan kenaikan 8 (delapan) kasus yang dilakukan oknum Hakim. Selain Hakim, jabatan Panitera Muda, Jurusita Pengganti dan Staf juga mengalami kenaikan kasus pelanggaran pada tahun 2022.

Kenaikan kuantitas pelanggaran yang dilakukan oknum Hakim, Panitera Muda, Jurusita Pengganti dan Staf dapat dianalisis dengan teori *fraud star* yaitu *pertama*, tekanan baik internal maupun eksternal. *Kedua*, rasionalisasi/pembenaran atas kesalahan. *Ketiga*, integritas diri yang rendah. *Keempat*, kemampuan dan keahlian yang minim. *Kelima*, adanya kesempatan dan peluang.⁴

Gambar 1. Teori *Fraud Star*

Pertama, tekanan (*pressure*). Tekanan membuat oknum Hakim dan aparatur peradilan melakukan perbuatan yang tidak normal, perbuatan itu berkonotasi positif / negatif. Tekanan hidup dari keluarga memicu oknum Hakim/aparatur peradilan melakukan suap atau korupsi guna memenuhi tuntutan hidup yang semakin tidak wajar. Pergaulan hedonistik juga dapat memicu Hakim/aparatur peradilan menerima suap agar dapat diterima dalam lingkaran pergaulannya. Selain itu, lingkungan sosial juga mempengaruhi integritas Hakim dan aparatur peradilan. Bahkan tekanan dari pimpinan satuan kerja untuk menerapkan program tertentu yang membutuhkan anggaran dapat menjadi pemicu bagi Hakim/aparatur peradilan meminta uang kepada pihak berperkara.

Kedua, rasionalisasi (*rationalization*). Rasionalisasi merupakan sikap pembenaran atas kesalahan yang sering terjadi dilakukan oleh oknum Hakim/aparatur peradilan sehingga kesalahannya akan dicari argumen pendukung untuk menyatakan bahwa kesalahan yang dilakukan adalah wajar dan tidak melanggar aturan. Oknum Hakim/aparatur peradilan yang menerima uang suap dari pihak berperkara dianggap sebagai kewajaran atas kinerja yang telah diberikannya.

⁴ Haryono Umar, "Analysis of the Implementation of Corruption Detection Using HU-Model in State Financial Management Institutions", Journal of Positive School Psychology, Vol. 6, No. 12, (2022): 767.

Rasionalisasi akan melahirkan sikap rakus dan sombong karena merasa dirinya tidak bersalah ketika melakukan perbuatan nirmoral.

Ketiga, integritas diri (*integrity*). Integritas Hakim dan aparatur peradilan dituntut lebih tinggi ketimbang integritas orang pada umumnya karena profesi Hakim/aparatur peradilan sangat strategis dalam menentukan nasib orang dan eksistensi negara. Integritas yang lemah akan mendorong Hakim/aparatur peradilan untuk menerima suap atau melanggar aturan dalam menjalankan tugas dan fungsinya demi keuntungan pribadi maupun golongan. Jabatannya digadaikan demi memenuhi hasrat dan syahwat pribadi.

Keempat, kemampuan (*capability*). Kapasitas seorang Hakim dan aparatur peradilan harus di atas rerata orang pada umumnya karena dirinya dianggap mengetahui akan segala sesuatu tentang hukum (*ius curia novit*). Hakim yang minim kemampuan dalam bersidang akan menjerumuskan dirinya kepada perbuatan nirmoral yaitu pelanggaran kode etik yang dapat merugikan pihak berperkara. Selain kemampuan, Hakim/aparatur peradilan dituntut untuk memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas sehingga dapat memberikan rasa keadilan masyarakat dari berbagai perspektif. Pola pikir ilmiah dan kritis inilah yang dapat menyelamatkan Hakim/aparatur peradilan dari pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku.

Kelima, kesempatan (*opportunity*). Kuantitas pelanggaran yang dilakukan oknum Hakim, Panitera Muda, Jurusita Pengganti dan Staf yang meningkat dari tahun sebelumnya (2021) disebabkan karena kesempatan dan rendahnya pengawasan dan pembinaan dari atasan langsung. Setiap pimpinan peradilan harus mengevaluasi metode pengawasan melekat dan pembinaan rutin terhadap bawahannya dengan mencari metode terbaik yang kompatibel dengan modus operandi yang semakin berkembang. Pimpinan peradilan harus menutup semua celah, peluang dan kesempatan yang dapat menjerumuskan Hakim dan aparatur peradilan di bawah kendalinya terjatuh kepada praktik nirmoral.

Tabel 4. Klasifikasi Jenis Pelanggaran Tahun 2021

JABATAN	PELANGGARAN *								
	Kode Etik	Kode Etik	Kode Etik	Teknis Yudisial	Mal Administrasi	Layanan Publik	Keuangan dan BMN	Disiplin PNS	JML
Hakim	135	-	-	-	-	1	2	-	138
Panitera	-	10	-	-	6	2	-	1	19
Sekretaris	-	-	1	-	3		6	-	10

JABATAN	PELANGGARAN *								
	Kode Etik	Kode Etik	Kode Etik	Teknis Yudisial	Mal Administrasi	Layanan Publik	Keuangan dan BMN	Disiplin PNS	JML
Panitera Muda	-	12	-	-	5	2	-	3	22
Panitera Pengganti	-	17	-	-	12	1	-	15	35
Jurusita	-	5	-	-	3	1	-	1	10
Jurusita Pengganti	-	1	-	-	5	1	-	4	11
Pejabat Struktural	-	-	7	-	7	-	2	4	20
Pejabat Fungsional	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Staf	-	-	2	-	2	-	1	13	18
TOTAL	135	45	11	-	43	8	11	31	284

Berdasarkan Tabel 4, jumlah pelanggaran yang dilakukan oknum Hakim dan aparatur peradilan dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena 2 (dua) hal yaitu *pertama*, sistem pengawasan berjalan efektif dan efisien di satuan kerja. *Kedua*, terbangunnya kesadaran diri bahwa setiap profesi Hakim dan aparatur peradilan harus menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan.

Berdasarkan tabel 2 dan tabel 4, klasifikasi jenis pelanggaran yang paling banyak dilakukan oknum Hakim dan aparatur peradilan adalah Kode Etik dan Pedoman Perilaku, disiplin PNS, Hukum Acara dan Maladministrasi. Oleh karena itu, upaya pembinaan terhadap Hakim dan aparatur peradilan harus fokus terhadap kegiatan internalisasi kode etik profesi, kedisiplinan PNS, teknis yudisial dan hukum acara serta kegiatan evaluasi terhadap hukum administrasi perkara dan tata kelola bagian Kesekretariatan.

1. Penguatan Sistem Pengawasan Peradilan

Badan Pengawasan MA RI telah mengeluarkan beberapa program unggulan yang sifatnya represif maupun preventif guna menjaga integritas Hakim dan aparatur peradilan ketika sedang menjalankan tugas pokok dan fungsi. Program-program unggulan terus dievaluasi dengan beberapa gagasan baru sehingga menekan angka pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh oknum Hakim dan aparatur peradilan.

a. Penanganan pengaduan

Badan Pengawasan MA RI memiliki aplikasi SIWAS sebagai media pengaduan bagi publik atas perilaku nirmoral Hakim dan aparatur peradilan. Pengaduan yang masuk akan ditelaah terlebih dahulu; apakah bisa ditindaklanjuti atau tidak dengan merujuk kriteria Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistleblowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Aplikasi SIWAS sebagai pintu masuk penanganan pengaduan harus merespon isu kelompok rentan yaitu perempuan dan penyandang disabilitas. Fitur-fitur SIWAS mudah digunakan serta informasi dapat dipahami oleh mereka yang memiliki keterbatasan fisik sehingga akses dan penggunaan aplikasi pengawasan tersebut dapat digunakan oleh seluruh entitas masyarakat.

Windy Maulida mengusulkan 2 (dua) metode penguatan penanganan pengaduan (*whistleblowing system*) yaitu *pertama*, metode pengembangan aplikasi penanganan pengaduan sehingga mudah digunakan oleh semua orang termasuk kelompok rentan, kegiatan sosialisasi aplikasi penanganan pengaduan dilakukan secara masif di ruang publik, kegiatan internalisasi nilai-nilai kode etik profesi untuk mendukung prinsip keterbukaan dan menjamin terselenggaranya peradilan yang jujur dan profesional, keterbukaan akses untuk menerima laporan pelanggaran kode etik yang ditindaklanjuti secara cepat. *Kedua*, metode pencegahan atas penyimpangan yang terdiri dari pembangunan sistem pelaporan internal untuk memfasilitasi dan mendorong pelaporan penyimpangan yang dilakukan antar sesama Hakim maupun aparatur peradilan, menghilangkan segala bentuk hambatan kinerja, mengawasi transaksi keuangan perkara secara cermat. Dengan dua metode tersebut, rasio penanganan pengaduan (*whistleblowing system*) dapat mencegah terjadinya pelanggaran/penyimpangan sejumlah 54.3 %.⁵

⁵ Windy Yulian Maulida and Bunga Indah, “*The Influence of Whistleblowing System Toward Fraud Prevention*”, International Journal of Financial, Accounting and Management, Vol. 2, No. 4, (2021): 293.

Rijadh Djatu Winardi menyatakan bahwa penanganan pengaduan dapat ditingkatkan efektivitasnya jika ada implementasi *reward* dan *punishment*. PNS yang berada di suatu institusi atau lembaga akan membuat laporan pengaduan terhadap rekan kerjanya dengan cara anonim sehingga dengan pemberian *reward* maka animo untuk membuat laporan secara terbuka antar sesama rekan kerja semakin tinggi dan kesadaran untuk saling mengawasi secara horizontal akan terbentuk. Namun sistem penanganan pengaduan harus memiliki parameter dan kriteria yang jelas sehingga mampu mendeteksi niat dari pengaduan tersebut; apakah untuk menjatuhkan reputasi seseorang atau memang terdapat bukti faktual adanya pelanggaran kode etik.⁶

b. Majelis Kehormatan Hakim

Pada tahun 2022, Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menggelar sidang pemeriksaan terhadap 5 (lima) Hakim dengan rincian: 3 (tiga) kasus yang mengusulkan Mahkamah Agung RI dan 2 (dua) kasus yang mengusulkan Komisi Yudisial RI.⁷ Pelaksanaan MKH merujuk Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 04/PB/MA/IX/2012 – 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Mursyahid Idrus merekomendasikan beberapa poin penguatan sistem MKH yaitu Majelis Kehormatan Hakim menjalankan tugasnya secara serius dan tidak lagi mengedepankan ego sentris kelembagaan sehingga para Hakim yang lain menjadi takut dalam melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku (KEPPH).⁸ Berbeda dengan Mursyahid, Jaja Ahmad Jayus mengusulkan agar Majelis Kehormatan Hakim dilakukan secara terbuka (*live*) agar menjadi pembelajaran bagi Hakim-Hakim yang lain. Sidang MKH yang

⁶ Rijadh Djatu Winardi, *"The Influence of Individual and Situational Factors on Lower-Level Civil Servants' Whistle Blowing Intention in Indonesia"*, Journal of Indonesian Economy and Business, Vol. 28, No. 3, (2013): 375.

⁷ Data diperoleh dari Kesekretariatan Badan Pengawasan MA RI pada hari Rabu, 15 Februari 2023 pukul 14.00 WIB.

⁸ Achmad Mursyahid Idrus, *"Constructive Ethics of Judges in Indonesia: Problems and Strategic Strengthening"*, UNTAG Law Review, Vol. 6, No, 2, (November 2022): 79.

dilakukan secara terbuka telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum sebagaimana peradilan pada umumnya.⁹

Pengawasan terhadap Hakim Agung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 005/PUU-IV/2006 perlu dibentuk Majelis Kehormatan (mekanisme pemeriksaan) bagi terlapor Hakim Agung yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku (KEPPH) yang pelaksanaannya belum optimal. Oleh karena itu, perlu dirumuskan secara detail mekanisme pemeriksaan khusus bagi terlapor Hakim Agung secara kelembagaan, regulasi, mekanisme pemeriksaan, komposisi tim pemeriksa hingga rekomendasi.

c. Pemeriksaan Reguler

Badan Pengawasan MA RI telah mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan MA RI Nomor 33/BP/SK/II/2023 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler. Pedoman ini digunakan Tim Pemeriksa agar menguraikan penyimpangan satuan kerja dan Tim Pemeriksa memiliki kriteria yang valid serta linier antara temuan, kriteria/dasar hukum dan rekomendasi perbaikan. Pemeriksaan reguler dilakukan pada setiap satuan kerja di daerah baik tingkat pertama maupun tingkat banding dari 4 (empat) lingkungan peradilan. Pengawasan reguler meliputi 5 (lima) bidang yaitu manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi umum dan pelayanan publik.

Dalam bidang keuangan, penguatan kegiatan pengawasan reguler menggunakan metode akuntansi forensik yaitu suatu cabang ilmu akuntansi yang digunakan untuk membongkar aliran uang dengan metode *follow the money* atau mengikuti aliran uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Akuntansi forensik dapat menggunakan model segitiga yaitu kerugian, perbuatan melawan hukum dan hubungan kausalitas.

⁹ Jaja Ahmad Jayus and Taufiqurrohman Syahuri, "Institution of the Judicial Commission of the Republic of Indonesia as an Ethical Court for Judges", PalArch's Journal of Archaeology of Egypt, Vol. 17, No. 7, (2020): 16054.

Gambar 2. Model Akuntansi Forensik

Kerugian bidang keuangan yang diakibatkan dari tindak kejahatan oleh oknum Hakim dan aparat peradilan akan meninggalkan jejak. Ilmu akuntansi forensik dapat menelusuri jejak kerugian dengan metode tes dan pencocokan data keuangan serta menelusuri secara mendalam aliran keuangan. Untuk mencapai hasil optimal, pendekatan akuntansi forensik dalam kegiatan pengawasan reguler patut dikembangkan dengan cara mempersiapkan regulasi, metode pemeriksaan, pelatihan auditor serta kebijakan anti kerugian.¹⁰

Akuntansi forensik menghasilkan tata kelola peradilan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Akuntansi forensik meningkatkan mutu pemeriksaan reguler yang dapat menghasilkan layanan peradilan lebih optimal sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Akuntansi forensik juga dapat mendeteksi dini adanya kecurangan (*fraud*) seperti penipuan maupun laporan fiktif yang bertentangan dengan hukum.¹¹ Sifatnya yang kritis dan strategis, akuntansi forensik mampu membongkar semua bentuk kecurangan (*fraud*) yang tidak terlihat di lembaga peradilan, serta mampu meningkatkan kualitas temuan yang diperkuat dengan bukti terdokumentasi.¹²

Dalam konteks pemeriksaan reguler di peradilan, akuntansi forensik dapat dikembangkan dalam pemeriksaan bidang administrasi perkara terutama keuangan perkara. Komponen biaya proses, pengadaan dan pendistribusian Alat Tulis Kantor (ATK) serta komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat diawasi pertanggungjawabannya. Kecurangan (*fraud*) yang terjadi di bidang keuangan perkara

¹⁰ Ozili K Peterson, "Forensic Accounting and Fraud: A Review of Literature and Policy Implications", *International Journal of Accounting and Economics Studies*, Vol. 3, No. 1, (2017): 67.

¹¹ Ifedapo F. Awolowo and Nigel Garrow, "Accounting Scandals: Beyond Corporate Governance", 9th Conference on Financial Markets and Corporate Governance (FMCG), (2018): 17.

¹² A. O. Enofe and P. O. Okpako, "The Impact of Forensic Accounting on Fraud Detection", *European Journal of Business and Management*, Vol. 5, No. 26, (2013): 68.

merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan regulasi. Setelah perbuatan melawan hukum, hubungan kausalitas menjadi pintu masuk untuk mengetahui sebab akibat kecurangan. Akibat kecurangan yang terjadi maka Tim pemeriksa dapat menghitung nilai kerugian keuangan.

Selain akuntansi forensik, istilah audit investigatif juga patut dikembangkan dalam pemeriksaan reguler di satuan kerja pengadilan terutama dalam bidang keuangan. Audit investigatif merupakan upaya pembuktian atas suatu kecurangan (*fraud*) dan perbuatan melawan hukum. Setiap temuan kecurangan (*fraud*) dalam bidang keuangan negara harus diteruskan dalam proses litigasi / penegakan hukum semestinya (*due process of law*).¹³

d. Audit Kinerja

Program Audit Kinerja meliputi pengujian atas kinerja penyelesaian perkara, pengujian atas akuntabilitas pengelolaan biaya proses penyelesaian perkara, pengujian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pengujian penyediaan sarana prasarana layanan peradilan dan pengukuran kualitas layanan.

Penguatan program audit kinerja dapat menggunakan pendekatan *balanced scorecard* sebagai tolak ukur kinerja. Iskandar Muda mengusulkan 4 (empat) indikator utama dalam mengukur kinerja satuan kerja yaitu:¹⁴

- 1) Perspektif pengguna jasa peradilan meliputi produk atau layanan publik yang disediakan, kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan, tersedia tata cara menyampaikan keluhan dan pengaduan, kemampuan melayani sesuai kebutuhan masyarakat.
- 2) Perspektif keuangan peradilan meliputi kemampuan menyerap anggaran, pencapaian target keuangan dan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
- 3) Perspektif bisnis proses peradilan meliputi kemampuan identifikasi risiko internal dengan fokus pada pengembangan model bisnis proses yang baru sesuai kebutuhan masyarakat.

¹³ Annisa Sayyid, "Pemeriksaan Fraud Dalam Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif", Jurnal Al-Banjari, Vol, 13, No. 2, (Desember 2014): 150-154.

¹⁴ Iskandar Muda, et.al, "Performance Audit and Balanced Scorecard Perspektif", International Journal of Civil Engineering and Technology, Vol. 9, No. 5, (May, 2018): 1327.

- 4) Perspektif inovasi dan pembelajaran peradilan meliputi penggunaan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sistem dan prosedur serta faktor lain yang harus diperbarui.

Penggunaan teknologi informasi berbasis aplikasi dalam kegiatan audit kinerja menjadi terobosan baru di masa depan dalam rangka meningkatkan kualitas temuan audit yang efektif dan efisien. Diponegoro Dzikron menyatakan di dalam penelitiannya bahwa e-audit berpengaruh positif terhadap kualitas temuan. Kompetensi dan keahlian auditor dalam melakukan audit kinerja juga berpengaruh positif terhadap kualitas temuan sehingga meminimalisir kesalahan teknis yang terjadi.¹⁵ Oleh karena itu, pembangunan aplikasi audit kinerja (e-audit) dan pelatihan materi audit kepada aparatur pengawasan dan auditor merupakan langkah strategis dalam memperkuat program audit kinerja di kemudian hari. Penggunaan mesin cerdas berbasis *Artificial Intelligence* (AI) juga membantu auditor dalam mendeteksi segala bentuk risiko yang akan terjadi. Mesin cerdas berdasarkan algoritma akan menawarkan beberapa portofolio risiko.¹⁶

Selain di atas, bentuk penguatan pelaksanaan audit kinerja¹⁷ adalah adanya survei pendahuluan yang bertujuan untuk menentukan bidang risiko yang tinggi (penilaian risiko). Survei pendahuluan meliputi 4 (empat) kegiatan yaitu studi awal, pertemuan pendahuluan, pengumpulan informasi dan penilaian risiko.¹⁸ Survei pendahuluan diberikan kepada pengguna jasa layanan peradilan sehingga Tim audit kinerja akan mengetahui keluhan dan potensi risiko yang ada di satuan kerja.

e. Probit Audit

Probit Audit merupakan kegiatan dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Probit audit dilakukan saat pengadaan barang dan jasa ditenderkan hingga pekerjaan selesai. Hal tersebut

¹⁵ Muhammad Diponegoro Dzikron, "Pengaruh E-Audit dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit", *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 1, No. 1, (2021): 51.

¹⁶ Najmeddine Dhieb, et. Al, "A Secure AI-Driven Architecture for Automated Insurance Systems: Fraud Detection and Risk Measurement", *Journal and Magazine IEEE Access*, Vol. 8, (2020): 58556.

¹⁷ PCAOB mendefinisikan kualitas audit sebagai pemenuhan kebutuhan *stakeholder* sekaligus pencari keadilan akan nilai-nilai hak asasi manusia. Devianti Yunita Harahap, dkk, "Pengaruh Pelaksanaan Standar Audit Berbasis *International Standards on Auditing* (ISA) Terhadap Kualitas Audit", *Jurnal Akuntansi Riset*, Vol. 9, No. 1, (2017): 67.

¹⁸ Abdhallah Mambo Dally, "The Audit Engagement", *KASNEB Newslines*, No. 4, (2016): 15.

memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai prinsip integritas dan akuntabilitas serta memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, probity audit merupakan bentuk pendampingan terhadap satuan kerja yang sedang menjalankan proyek pembangunan dari tahap perencanaan, perjanjian kerja, pekerjaan hingga pasca pekerjaan.

Di dalam probity audit terdapat konsep monitoring berkelanjutan (*continuous monitoring*) hingga akhir pekerjaan. Monitoring berkelanjutan bertujuan untuk mengawasi hasil pekerjaan agar selalu dipantau kekurangan dan kelemahannya sehingga akan terungkap kecurangan (*fraud*) selama proses pekerjaan sebelumnya.

Akhir tahun 2022, Mahkamah RI Agung telah meresmikan 38 gedung pengadilan tingkat pertama. Pembangunan gedung-gedung tersebut dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penyelesaian hingga evaluasi. Pemeriksaan probity audit untuk memastikan agar pembangunan gedung-gedung pengadilan tingkat pertama tidak terdapat kesalahan maupun kekeliruan. Untuk penguatan probity audit dalam rangka pengawasan di bidang pengadaan barang dan jasa di lingkungan peradilan, Syahrudin Ramadhan merekomendasikan beberapa poin sebagai berikut: *pertama*, meningkatkan kualitas SDM satuan kerja di bidang probity audit. *Kedua*, meningkatkan anggaran probity audit. *Ketiga*, meningkatkan keahlian auditor dalam kegiatan probity audit. *Keempat*, penugasan khusus dan fokus hanya dalam kegiatan probity audit. *Kelima*, meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan probity audit. *Keenam*, kegiatan probity audit dilaksanakan dalam semua tahap agar mendeteksi semua kecurangan (*fraud*).¹⁹

f. Satuan Tugas Khusus

Badan Pengawasan MA RI telah membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) dengan melibatkan Hakim Tinggi, Hakim Yustisial, Auditor, maupun Staf untuk mengawasi lingkungan Mahkamah Agung RI dengan menilai 3 (tiga) aspek yaitu kedisiplinan, penelusuran perkara dan pendataan tamu. Dalam hal kedisiplinan, Tim Satgasus mengawasi waktu kedatangan dan kepulangan aparatur dengan berjaga di pintu gerbang gedung Mahkamah Agung RI dan Tim Satgasus mengunjungi ruangan kerja untuk mengontrol keberadaan setiap pegawai. Dalam penelusuran perkara, Tim

¹⁹ Muh Syahrudin Ramadhan dan Johan Arifin, "Efektivitas Probity Audit Dalam Mencegah Kecurangan Penyediaan Barang dan Jasa", Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 10, No. 3, (2019): 564.

Satgasus membuka aplikasi penelusuran perkara guna memantau penyelesaian perkara tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) agar tidak berlarut-larut. Tim Satgasus juga mendata setiap tamu yang hendak berkunjung ke Mahkamah Agung RI guna membatasi interaksi antara pihak berperkara dengan Hakim Agung maupun aparatur peradilan.

Pelanggaran disiplin waktu kerja, keterlambatan penyelesaian perkara dan interaksi antara aparatur peradilan dengan pihak berperkara merupakan suatu pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip kode etik dan pedoman perilaku yang berpotensi terjadinya suap dan gratifikasi terkait kewenangan dan jabatan. Untuk memperkuat Satuan Tugas Khusus, Wempie JH. Kumendong merekomendasikan beberapa strategi sebagai berikut yaitu *pertama*, penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SdM) Satuan Tugas Khusus dalam mendeteksi terjadinya pelanggaran. *Kedua*, peningkatan sarana dan prasarana sistem pengawasan baik secara elektronik maupun manual. *Ketiga*, adanya jaminan keamanan dan perlindungan hak asasi manusia bagi Satuan Tugas Khusus sehingga bekerja secara optimal tanpa intervensi dari pihak manapun.²⁰

g. Inspeksi Mendadak (SIDAK)

Untuk mengawasi kehadiran Hakim dan aparatur peradilan di kantor, Badan Pengawasan MA RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) kepada satuan kerja (satker) terutama pada hari-hari kerja guna mengawasi waktu masuk dan pulang serta keberadaannya di kantor selama jam kerja. Kegiatan inspeksi mendadak ini melibatkan Hakim Tinggi, Hakim Yustisial, maupun aparatur Badan Pengawasan lainnya.

Variabel pengawasan berupa inspeksi mendadak berpengaruh positif terhadap disiplin kerja para Hakim dan aparatur peradilan.²¹ Hakim dan aparatur peradilan merasa diawasi dengan adanya kegiatan inspeksi mendadak (sidak) atau kunjungan tanpa rencana yang dilakukan oleh Badan Pengawasan MA RI sehingga Hakim dan

²⁰ Wempie JH. Kumendong, "Kajian Hukum tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016", Jurnal Lex Privatum, Vol. 5, No. 2, (April 2017): 12.

²¹ Said Muhammad Rizal dan Radiman, "Pengaruh Motivasi, Pengawasan dan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai", Jurnal Ilmiah Magister Manajemen (Maneggio), Vol. 2, No. 1, (Maret 2019): 126.

aparatur peradilan beralasan lebih suka diadakan pemeriksaan rutin oleh atasannya langsung ketimbang inspeksi mendadak karena mematikan kreativitas dan kinerjanya.

Untuk memperkuat sistem pengawasan, variabel inspeksi mendadak tidak hanya terbatas kepada aspek kedisiplinan kerja berupa keberadaan di kantor secara tepat waktu akan tetapi diperluas kepada pembangunan gedung, kebersihan gedung dan kualitas layanan pengadilan. Kegiatan sidak dalam pembangunan gedung meliputi tahap pembangunan hingga penyelesaian (*finishing*). Kegiatan sidak juga dilakukan untuk melihat kebersihan lingkungan kantor dan kualitas layanan sehingga Tim Sidak akan memperoleh bukti faktual terkait penyimpangan. Selain itu, waktu kegiatan sidak harus diperluas yaitu tidak hanya terbatas pada hari-hari tertentu namun kegiatan sidak dapat dilakukan kapan saja.

h. Pembangunan Zona Integritas

Badan Pengawasan MA RI membentuk Tim Pendamping sekaligus Tim Penilai Internal (TPI) terhadap satuan kerja yang mengikuti *desk evaluasi* penilaian mandiri pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pembangunan zona integritas ini diharapkan menjadi *pulau integritas* yang mencakup seluruh satuan kerja di tingkat pusat maupun daerah.

Salah satu persoalan penerapan zona integritas di satuan kerja peradilan adalah tidak terpenuhi salah satu dari 7 (tujuh) syarat wajib pengusulan Zona Integritas yaitu persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan tidak 100 % dan tingkat kepatuhan LHKPN dan LHKASN tidak 100 %. Berdasarkan hal tersebut, perlu upaya pendampingan secara terus menerus untuk memastikan 7 (tujuh) syarat pengusulan telah terpenuhi.

Capaian zona integritas tidak hanya berlaku di atas kertas akan tetapi termanifestasi dalam bentuk kegiatan nyata dalam penyelesaian perkara di lembaga peradilan. Untuk merealisasi capaian tersebut, perlu ada upaya pendampingan terus menerus kepada satuan kerja yang sedang membangun zona integritas dengan tujuan agar satuan kerja lebih terarah dalam pembangunan dan memahami hakikat zona

integritas berupa komitmen bersama untuk menjaga integritas sehingga zona integritas tidak sekedar status atau seremoni belaka.²²

Untuk memperkuat status Zona Integritas, satuan kerja pengadilan yang berhasil mempertahankan status WBK maupun WBBM berhak mendapatkan *reward* berupa insentif uang sedangkan satuan kerja pengadilan yang tidak berhasil mempertahankan status WBK atau WBBM disebabkan kasus suap sehingga status dicabut maka satuan kerja tersebut mendapatkan sanksi berupa pemotongan penghasilan. Artinya konsep *reward* dan *punishment* berlaku secara berimbang dalam program Zona Integritas.

i. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Badan Pengawasan MA RI memiliki program Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diikuti oleh satuan kerja yang ditunjuk. SMAP ini diharapkan menjadi *booster* zona integritas pasca WBK dan WBBM. Artinya jika ada oknum yang melakukan perilaku nirmoral pasca terbangunnya SMAP pada satuan kerja maka dipastikan itu kesalahan oknumnya. Penilaian SMAP meliputi tinjauan dokumen, uji petik dan wawancara serta pengamatan. ISO 37001:2016 merupakan cikal bakal lahirnya SMAP di lembaga peradilan.

Piotr Kafel²³ mengusulkan beberapa langkah strategis penguatan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di peradilan yaitu; *pertama*, komitmen anti penyuapan tidak datang dari bawahan akan tetapi dari pimpinan peradilan. *Kedua*, perlu ada perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya (*cultureset*) anti korupsi pada satuan kerja sehingga tujuan penerapan SMAP dapat terwujud nyata. *Ketiga*, penerapan SMAP juga sangat tergantung kepada level korupsi suatu negara. Semakin rendah level korupsi negara maka semakin kecil terwujudnya SMAP dalam suatu lembaga.

Strategi penguatan SMAP di lembaga peradilan adalah tersedianya anggaran khusus pembangunan SMAP di setiap satuan kerja.²⁴ Penggandaan dokumen, kegiatan audit internal, rapat internal, kegiatan sosialisasi, kegiatan publikasi dan kegiatan demonstrasi anti penyuapan di ruang publik membutuhkan anggaran yang

²² Dodik Ari Cahyono dan Raka Suardana, "Strategi Pembangunan Zona Integritas", Jurnal Ekonomi dan Bisnis UDAYANA, Vol. 10, No. 7, (Juli 2021): 588.

²³ Piotr Kafel, "Anti Bribery Management System as a Tool to Increase Quality of Live", 1st International Conference on Quality of Live, (June 2016): 223.

²⁴ Mohamad Taufiq Nugroho dan Evony Silvino Violita, "Strategi Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan Dalam Mewujudkan Good Governance", Riset & Jurnal Akuntansi, Vol. 7, No. 1, (Januari 2023): 521.

besar sehingga Mahkamah Agung RI harus merelokasi anggaran khusus bagi setiap satuan kerja yang sedang membangun SMAP agar program SMAP tidak menjadi pemicu bagi satuan kerja untuk menerima atau meminta pungutan liar kepada pihak beperkara.

Sistem pengendalian anti penyuapan dapat menggunakan pendekatan *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* salah satunya adalah *Enterprise Risk Management (ERM)*.²⁵ Ada 5 (lima) komponen yang dapat digunakan untuk mengukur integritas suatu lembaga yaitu:²⁶

- a. Visi, misi dan nilai inti
- b. Strategi pengembangan
- c. Formulasi bisnis objektif
- d. Implementasi dan performa
- e. Peningkatan nilai

ERM sebagai penilaian risiko internal memiliki keunikan tersendiri ketimbang ISO 370001 yaitu mengelola risiko secara menyeluruh dan utuh dan tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya membuat SOP pengelolaan risiko jika terjadi potensi bahaya atau risiko yang menghambat organisasi sehingga pimpinan (top manajemen) akan mempersiapkan solusi strategis untuk menghadapinya. Pembangunan SMAP menggunakan pendekatan COSO di lembaga peradilan akan memperoleh 3 (tiga) manfaat berupa penguatan pengawasan, akurasi analisis risiko serta meninjau kelemahan dan kekurangan.²⁷

2. Gagasan Memperkuat Integritas Hakim dan Aparatur Peradilan

a. Mystery Shopping

Mystery Shopping (MS) adalah metode pengukuran integritas, kualitas dan kuantitas layanan serta tingkat kepatuhan terhadap peraturan dengan metode

²⁵ *Enterprise Risk Management (ERM)* diartikan sebagai upaya pengelolaan risiko secara mandiri agar entitas organisasi tetap terjaga dan berkelanjutan. Seluruh anggota organisasi harus memiliki persepsi sendiri tentang risiko yang akan terjadi sehingga pimpinan dapat menetapkan langkah strategis yang akan diambil. Manajemen risiko merupakan bagian dari tata kelola perusahaan untuk merumuskan risiko yang akan terjadi. Risiko-risiko besar harus mendapatkan perhatian dalam bentuk regulasi untuk mengendalikannya jika benar-benar terjadi. Georges Dionne, "Risk Management: History, Definition and Critique", *Risk Management and Insurance Review*, Vol. 16, No. 2, (2013): 29.

²⁶ Robert B Hirth, "Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance", Executive Summary, (June, 2017): 6.

²⁷ Thabit H Thabit and Alan Solaimanzadah, "Determining the Effectiveness of Internal Controls in Enterprise Risk Management based on COSO Recommendations", *International Conference on Accounting, Business, Economics and Politics*, (June, 2019): 4.

pengamatan²⁸ untuk mengumpulkan informasi spesifik tentang kinerja dan layanan peradilan. Sedangkan *Mystery Shopper* adalah seseorang yang berpura-pura menjadi pengguna layanan atau pengamat terhadap kinerja peradilan.

Kegiatan *Mystery Shopping* (MS) merupakan kegiatan kedap dan rahasia sehingga diperlukan kepiawaian dan ketangkasan dari *Mystery Shopper* (pengamat).²⁹ Operasi akan berhasil mencapai target apabila pengamat melakukan aktivitas pengamatan secara totalitas dan profesional dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan diri saat di lapangan. Penggunaan metode MS untuk mengukur kinerja dan mutu layanan sudah diterapkan oleh beberapa perusahaan global di dunia.

Asosiasi Profesional *Mystery Shopping* (MSPA) merupakan asosiasi global yang bergerak di bidang penjualan dan pemasaran. Terdapat 450 perusahaan yang tergabung di dalam MSPA ini. Perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan metode MS untuk menilai kualitas layanan dan produk serta kinerja pegawai dengan memperhatikan hak asasi manusia dan efisiensi organisasi.³⁰ Metode MS ini digunakan untuk pengujian kualitas layanan seperti layanan yang diskriminatif, diferensiasi layanan serta menangkap bukti faktual kelemahan atas layanan yang diberikan oleh petugas kepada pengguna layanan.³¹

Kegiatan *Mystery Shopping* (MS) dapat memotret kondisi nyata yang terjadi pada satuan kerja. *Mystery shopper* dapat memotret integritas Hakim dan aparatur peradilan serta mutu layanan peradilan sehingga informasi dari *Mystery Shopper* bersifat valid karena dilengkapi dengan bukti-bukti yang terdokumentasi. Pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum Hakim maupun aparatur peradilan diketahui secara detail baik identitas, modus, tempat, waktu dan perbuatannya.

Kegiatan *Mystery Shopping* (MS) harus diperkuat dari segi kelembagaan, keamanan, perekrutan, jenjang karir dan anggaran sehingga *Mystery Shopping* menjadi divisi/unit tersendiri yang fokus untuk mencari data awal praktik penyimpangan yang

²⁸ Yung-Lung Lai and Shih-Chieh Chang, "How Improving the Customer Experience Quality and Business Performance? A Case Study by Mystery Shopper Practices", *International Journal of Marketing Studies*, Vol. 5, No. 6, (2013): 59.

²⁹ Priyanka Singh and Gaurav Verma, "Mystery Shopping: Measurement Tool for Customer Intelligence Management", *IOSR Journal of Business and Management*, Vol. 16, No. 6, (2014): 101.

³⁰ Heeju Shin, "Mystery Shopping and Well-Being of Service Workers in South Korea", *Journal Safety and Health at Work*, Vol. 10, (2019): 479.

³¹ Sterling A Bone, et, al, "Shaping Small Business Lending Policy Through Matched-Pair Mystery Shopping", *Journal of Public Policy and Marketing*, Vol. 38, No. 3, (2019): 394.

dilakukan oleh oknum Hakim dan aparaturnya di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Setiap informasi awal dari *Mystery Shopper* menjadi bahan pembinaan pimpinan atau pemeriksaan kasus oleh Badan Pengawasan MA RI.

Kegiatan *Mystery Shopping* (MS) menjadi terapi kejutan bagi oknum Hakim dan aparaturnya yang masih melakukan perbuatan tidak bermoral dan segera mengakhirinya. Kegiatan *Mystery Shopping* (MS) mencegah para Hakim dan aparaturnya melakukan perbuatan tidak bermoral serta mendorong untuk melakukan perbuatan terpuji. Setiap perbuatannya merasa diawasi oleh *Mystery Shopper* sehingga dirinya akan menghentikan niat untuk melanggar kode etik dan pedoman perilaku dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Kegiatan *Mystery Shopping* tidak hanya menilai integritas perilaku Hakim dan aparaturnya akan tetapi juga mengamati mutu layanan yang diberikan kepada pihak berperkara seperti keramahan petugas, layanan super cepat serta standar komunikasi.³² Pengukuran kualitas layanan dengan menggunakan metode MS lebih objektif ketimbang laporan kinerja atau survei kepuasan pelanggan karena dokumen laporan cenderung manipulatif/dilebih-lebihkan. Kegiatan *Mystery Shopping* menyebabkan kinerja layanan satuan kerja lebih meningkat sebab kegiatan MS memiliki dampak jangka pendek terhadap penilaian yaitu timbulnya kekhawatiran kolektif-kolektif di satuan kerja. Kegiatan MS juga dapat mendata Hakim dan aparaturnya yang berintegritas sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk mempromosikan karirnya.³³

Di masa depan, kegiatan *Mystery Shopping* meliputi pengamatan terhadap kemampuan dan keahlian para Hakim dan aparaturnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Keahlian para Hakim dan aparaturnya dalam bersidang akan diberikan peringkat mulai dari rendah, sedang hingga tinggi. Berdasarkan data penilaian tersebut, maka para Direktorat Jenderal akan mengetahui materi pelatihan apa yang tepat untuk meningkatkan keahlian para Hakim dalam

³² Andi Supriadi, dkk, "Implementasi *Mystery Shopping* Sebagai Metode Evaluasi Pelayanan Publik Berkelanjutan", *Jurnal Moderat*, Vol. 7, No. 3, (2021): 671.

³³ Gerald Blessing and Martin Natter, "Do *Mystery Shoppers* Really Predict Customer Satisfaction and Sales Performance?" *Journal of Retailing*, Vol. 95, (Maret, 2019): 48.

menjalankan proses persidangan terutama agenda persidangan yang rentan terjadinya penyuapan.³⁴

Penguatan konsep *Mystery Shopping* meliputi pengamatan terhadap perilaku pihak berperkara di lingkungan peradilan. Pihak berperkara menjadi objek pengamatan mulai dari identitas, perilaku dan kebiasaan sehingga antara pemberi layanan dan penerima layanan menjadi kesatuan objek pengamatan. Dalam kasus penyuapan, pemberi suap dari pihak berperkara dan penerima suap oleh oknum peradilan memiliki modus operandi tersendiri sehingga untuk mengetahui modus operandi secara komprehensif maka proses *Mystery Shopping* harus menasar kepada 2 (dua) objek sekaligus yaitu pihak berperkara dan Hakim/aparatur peradilan.³⁵

b. Pemeriksaan Gabungan

Pengawasan terhadap perilaku Hakim dan aparatur peradilan di seluruh penjurur tanah air harus berkolaborasi dengan lembaga lain. Hal ini disebabkan karena 2 (dua) hal yaitu keterbatasan jumlah personil Badan Pengawasan MA RI dan modus operandi pelanggaran integritas semakin berkembang. Pengawasan yang bersifat kolaboratif diwujudkan dalam kegiatan pemeriksaan gabungan mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Secara terminologi, pemeriksaan gabungan adalah operasi yang dilakukan bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga. Dalam konteks pengawasan, operasi gabungan dapat dilakukan antara Badan Pengawasan MA RI dengan Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Operasi gabungan dengan Kepolisian bertujuan untuk menangkap oknum Hakim dan aparatur peradilan yang diduga melakukan kejahatan tindak pidana. Kepolisian memproses dari aspek penegakan hukumnya sedangkan Badan Pengawasan MA RI dari aspek penegakan etikanya.

Operasi gabungan bersama KPK dengan cara Operasi Tangkap Tangan (OTT) oknum Hakim dan aparatur peradilan yang diduga menerima suap/gratifikasi.

³⁴ Martina Sterbova and Jan Parobek, "*Quality Control of Provided Services by Mystery Shopping Method*", *Journal of Procedia Economics and Finance*, Vol. 34, (2015): 112.

³⁵ Suneetha Devi and Vidhyadhara Reddy, "*A Conceptual Study of Mystery Shopping as an Ancillary Method for Customer Surveys*", *Global Journal of Management and Business Research*, Vol. 16, No. 2, (2016): 15.

KPK menegakan dari aspek hukumnya sedangkan Badan Pengawasan MA RI dari aspek etiknya. Selain itu, operasi gabungan bersama KPK dapat dilakukan dengan tukar informasi terutama nominal suap yang tidak terlalu besar sehingga dapat ditindaklanjuti oleh Badan Pengawasan MA RI.

Operasi gabungan bersama Ombudsman RI dengan cara pemeriksaan bersama di satuan kerja untuk memperbaiki praktik maladministrasi atas laporan masyarakat. Tim Ombudman RI memberikan rekomendasi administratif yang wajib ditindaklanjuti oleh satuan kerja sedangkan Badan Pengawasan MA RI melakukan pemeriksaan etik terhadap pejabat terkait.

Audit bersama BPKP dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap bidang keuangan satuan kerja dengan pendekatan keuangan negara yang sistematis. Semua proses audit keuangan satuan kerja baik DIPA maupun keuangan perkara menggunakan parameter keuangan negara sehingga dari segi akuntabilitas tidak ada peraturan yang dilanggar. Kolaborasi audit dengan BPKP ini memiliki beberapa keunggulan yaitu *pertama*, pemeriksaan memiliki parameter audit keuangan yang lebih sistematis. *Kedua*, memperkaya rujukan peraturan dalam mengaudit keuangan perkara pada satuan kerja. *Ketiga*, memperkuat akuntabilitas kinerja aparatur peradilan di bidang keuangan dan layanan sesuai SOP yang ditentukan. *Keempat*, pemeriksaan dilakukan lebih objektif dan terhindar dari berbagai kepentingan (*conflict interest*).

Pemeriksaan gabungan (*join audit*) antar lembaga negara memperkuat kualitas temuan sekaligus memperkuat pelaksanaan pemeriksaan karena dilengkapi berbagai instrumen pemeriksaaan dari latar belakang lembaga yang berbeda. Temuan-temuan yang sifatnya administratif maupun substantif akan dicantumkan dalam laporan sehingga setiap temuan tidak bisa dikompromikan apalagi dihapus.³⁶

Pemeriksaan gabungan ini dapat berhasil apabila pimpinan membangun lingkaran komunikasi dengan pimpinan lembaga lain dengan sikap jujur bahwa pengawasan tidak dapat dilakukan secara mandiri akan tetapi perlu bersinergi. Komunikasi intensif antar lembaga penegak hukum dalam membangun integritas bersama adalah kriteria lembaga yang sehat sebagaimana Steve Priest mengingatkan bahwa lembaga-lembaga besar seperti Mahkamah Agung RI sebenarnya tidak membutuhkan kerja ekstra untuk memperkuat budaya integritas akan tetapi cukup

³⁶ Patrick Velte and Jamel Azibi, "Are Joint Audits a Proper Instrument for Increased Audit Quality?", *British Journal of Applied Science and Technology*, Vol. 7, No. 6, (2015): 549.

memperkuat komitmen para pimpinan untuk membawa lembaga ini lebih hebat dan profesional dengan cara pengintegrasian nilai-nilai terpuji dalam sistem kinerja.³⁷

c. Digitalisasi Pengawasan

Badan Pengawasan MA RI sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) telah mengeluarkan program strategis dalam rangka mencegah dan menindak pelanggaran yang dilakukan oknum Hakim dan aparatur peradilan, Pimpinan Mahkamah Agung RI telah melakukan pembinaan sekaligus mengeluarkan maklumat/instruksi agar Hakim dan aparatur peradilan tidak menerima suap/gratifikasi, berbagai regulasi pengawasan sudah diperbarui, peran pengawas daerah sudah cukup optimal akan tetapi praktik nirmoral oknum Hakim dan aparatur peradilan masih saja terjadi. Hal ini menjadi indikator adanya kekeliruan dalam proses pengawasan maupun pembinaan yang telah dilakukan saat ini.

Masyarakat 4.0 menuntut perubahan radikal terhadap tata kelola lembaga negara supaya lebih akomodatif terhadap perkembangan teknologi. Tata Kelola yang sudah mapan beserta perangkatnya dianggap tidak cukup ampuh dalam menyelesaikan pelanggaran dan kejahatan oknum yang modus operandinya semakin canggih (*sophisticated*) dan kompleks. Oleh karena itu, teknologi diyakini dapat membantu manusia dalam menyelesaikan dinamika persoalan hidup.

Dalam konteks pengawasan, transformasi pengawasan berbasis digital merupakan *sine qua non* yang tak terhindarkan. Sistem pengawasan berbasis aplikasi dan mesin cerdas dapat menurunkan angka perilaku nir-integritas yang dilakukan oknum Hakim dan aparatur peradilan ketika menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga tidak ada alasan lain kecuali untuk segera merubah lanskap tata kelola sistem pengawasan yang ramah teknologi.

Transformasi digital sistem pengawasan tidak boleh dilakukan setengah hati akan tetapi secara totalitas mengingat disrupsi teknologi yang semakin eksponensial. Program-program pengawasan seperti pemeriksaan kasus, pemeriksaan reguler, monitoring, audit kinerja, *desk evaluasi* zona integritas, dan pendampingan SMAP dapat dilakukan secara *online* dengan perangkat teknologi sehingga kinerja Hakim dan aparatur peradilan serta layanan peradilan dapat dipantau (kerja remote) secara jarak jauh. Selain itu, pendampingan program ZI dan SMAP dapat dilakukan secara

³⁷ Steve Priest, "Companies Need Culture of Integrity", *Journal of National Defense*, Vol. 104, No. 793, (December 2019): 42.

sinkronus yaitu materi dan modul dapat dijelaskan via *teleconference* atau diskusi *online* melalui aplikasi.

Perubahan tata kelola sistem pengawasan yang serba teknologi ini (*IT minded*) sejalan dengan pendapat Gwen Shaffer yang merekomendasikan kepada setiap pemangku kebijakan untuk mendorong lembaga yang dipimpinnya agar bersikap transparan dan akuntabel terkait penggunaan teknologi pintar. Para pemangku kebijakan harus mendorong digitalisasi sistem pengawasan dan layanan publik, penggunaan perangkat seluler dan menjamin kerahasiaan data pihak terlapor. Gwen juga menyarankan kepada Auditor pengawasan supaya melakukan penilaian rahasia terhadap aparatur negara terkait integritas dan kepatuhan terhadap kode etik profesi sebagai bahan promosi karir dan kepangkatan.³⁸

Salah satu bentuk digitalisasi pengawasan yang harus dilakukan adalah manajemen risiko berbasis *Artificial Intelligence* (AI).³⁹ AI memberi informasi akurat semua jenis risiko peradilan secara nyata (*realtime*). Dengan mengetahui risiko secara nyata maka pimpinan peradilan dapat segera menyusun langkah pencegahan (*preventif*). Sistem AI akan membuka seluruh risiko yang berpotensi terjadi di peradilan tanpa bisa ditunda-tunda, diintervensi atau dihapus karena tidak sesuai dengan kehendak manusia. AI juga mampu mendeteksi risiko yang akan terjadi di masa depan sehingga pimpinan peradilan dapat menyusun regulasi yang tepat sebagai dasar hukumnya.⁴⁰

d. Gerakan Moral Anti Penyuapan (Anti Bribery Movement)

Gerakan Anti Penyuapan (*anti bribery movement*) merupakan gerakan moral secara masif untuk menciptakan situasi dan kondisi agar tidak terjadi praktik penyuapan di lembaga peradilan Indonesia. Gerakan moral ini tidak hanya sebatas pembentukan program kerja dan aplikasi guna memperbaiki sistem dan birokrasi peradilan yang sudah mapan akan tetapi melalui cara mobilisasi publik

³⁸ Gwen Shaffer, "Applying a Contextual Integrity Framework to Privacy Policies for Smart Technologies", *Journal of Information Policy*, Vol. 11, (2021): 253.

³⁹ Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dapat mengidentifikasi segala bentuk risiko seperti kejahatan maupun kecurangan (*fraud*) yang terjadi di dalam organisasi sehingga setiap pimpinan lebih siap dalam menghadapi risiko dan bahaya dengan membentuk langkah mitigasi risiko. Lisa Quest, et, al, "The Risk and Benefits of Using AI to Detect Crime", *Risk Journal*, Vol. 8, (2018): 6.

⁴⁰ Michael Dowling and Saqib Aziz, "AI and Machine Learning for Risk Management", in T. Lynn, G. Mooney, P. Rosati, and M. Cummins (eds.), *Disrupting Finance: FinTech and Strategy in the 21st Century*, (Palgrave: 2018), 14.

dan *stakeholder* terkait yang memiliki visi misi yang sama dalam menciptakan peradilan bersih di Indonesia.

Mengapa perlu ada gerakan moral semacam ini? Karena untuk memperbaiki persoalan peradilan yang kompleks tidak hanya diselesaikan secara mandiri oleh internal MA akan tetapi perlu berkolaborasi dengan pihak lain dalam rangka menuntaskan semua kompleksitas persoalan lembaga peradilan. Lembaga peradilan adalah milik seluruh rakyat Indonesia maka semua elemen masyarakat memiliki tanggungjawab bersama untuk mengawasi jalannya penegakan hukum di Indonesia.

Gerakan moral Anti Penyuapan melibatkan pihak penegak hukum yang sehari-hari berinteraksi dengan internal peradilan, lembaga swadaya yang fokus kepada perbaikan lembaga publik, pers yang bertujuan memberitakan peradilan, mahasiswa sebagai kelompok terpelajar yang kritis terhadap produk peradilan dan pihak swasta yang berkepentingan langsung dengan peradilan. Pihak-pihak ini diajak koalisi untuk mengawasi lembaga peradilan sebagai pendistribusi keadilan di masyarakat.

Eksistensi gerakan moral ini bersifat jangka panjang dan tidak terjebak kepada seremonial dan kegiatan formal semata. Gerakan ini juga menggunakan pendekatan *soft operation* yaitu pendekatan para agen ketika menggunakan layanan peradilan dengan cara-cara humanis namun tetap kritis dalam memotret praktik nirmoral yang terjadi di lembaga peradilan sehingga tidak menimbulkan reaksi berlebih dari internal peradilan. Dengan kata lain, pendekatan *soft operation* bertujuan untuk membentuk peradilan bersih dan pelayanan prima secara integralistik dan holistik tanpa ada konfrontasi.

Agen-agen Gerakan Anti Penyuapan Peradilan (GAPP) berfungsi sebagai informan ulung yang tugasnya memberi informasi valid dan akuntabel terkait praktik nirmoral yang terjadi pada satuan kerja. Tidak berhenti di situ, agen-agen ini juga tidak boleh menggoda integritas aparatur peradilan dengan menyodorkan tawaran uang dan suap dalam proses penyelesaian perkara sehingga gerakan ini benar-benar tersistematisasi secara sinergi dalam membentuk iklim peradilan bersih.

Gerakan Anti Penyuapan Peradilan (GAPP) melibatkan publik secara umum yang mau mewakafkan dirinya untuk menjaga peradilan Indonesia agar tetap bersih dari praktik suap. Langkah memobilisasi publik agar tidak menjadi penyuap dan

penerima suap di lingkungan peradilan akan dinahkodai secara sinergi antara aparaturnya Badan Pengawasan MA RI dengan agen-agen publik sehingga penjangkaran agen publik harus dilakukan secara profesional dan terukur. Gerakan moral semacam ini dapat dibandingkan dengan beberapa gerakan moral yang ada di negara lain seperti Australia dan Qatar.

Negara Australia membentuk forum *the Accountability Round Table* (ART) yaitu kelompok warga negara Australia yang terdiri dari berbagai latar belakang seperti akademisi, pengacara, politisi, jurnalis dan penulis yang berdedikasi untuk mengawasi akuntabilitas kinerja, probity audit, transparansi dan praktik demokrasi para aparaturnya negara, parlemen dan lembaga peradilan dengan memberikan penghargaan terhadap aparaturnya negara, parlemen dan peradilan yang melakukan perbuatan utama (*virtue*). Sedangkan di negara Qatar terdapat lembaga moral *Qatari Rule of Law and Anti-Corruption Center* (ROLACC) dengan dukungan dari UNODC, bertugas untuk:⁴¹

- a. Mengadvokasi penanggulangan korupsi dan mendorong implementasi Konvensi Bangsa-Bangsa melawan korupsi (UNCAC)
- b. Mempromosikan keunggulan dan kreativitas setiap aparaturnya negara termasuk aparaturnya peradilan terkait anti korupsi
- c. Memberikan penghargaan terhadap sosok-sosok yang berintegritas atas dedikasi, kontribusi dalam mendemonstrasikan anti korupsi dan menjalankan tugas pokok dan fungsi.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan poin-poin simpulan sebagai berikut;

1. Pada tahun 2022, jumlah sanksi/hukuman disiplin mengalami tren penurunan dari tahun sebelumnya (2021) yaitu dari 284 kasus menjadi 271 kasus. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan integritas secara keseluruhan lembaga peradilan Indonesia. Akan tetapi untuk jabatan Hakim, Panitera Muda, Jurusita Pengganti dan Staf mengalami kenaikan yaitu Hakim 138 kasus (tahun 2021) meningkat 146 kasus (tahun 2022), Panitera Muda 22 kasus (tahun 2021) meningkat 26 kasus (tahun 2022), Jurusita Pengganti 11 kasus

⁴¹ Roberto Martinez B and Mahmoud Farag, "Anti-corruption and Integrity Award", Transparency International, (20 Juli 2018): 6.

(tahun 2021) meningkat 12 kasus (tahun 2022) dan Staf 18 kasus (tahun 2021) meningkat 19 kasus (tahun 2022). Kenaikan pelanggaran integritas ini berdasarkan analisis teori *fraud star* disebabkan karena 5 (lima) hal yaitu *pertama*, oknum-oknum tersebut melakukan pelanggaran karena adanya tekanan (*pressure*) baik internal maupun eksternal seperti tekanan keluarga, lingkaran teman dan lingkungan sosial bahkan tekanan dari atasan langsung terutama program-program yang tidak tersedia anggaran. *Kedua*, oknum-oknum tersebut merasa tidak bersalah atas pelanggaran yang dilakukannya sehingga mencari alasan pembenar (rasionalisasi) untuk terus melakukannya. *Ketiga*, oknum-oknum tersebut melakukan praktik nirmoral karena memiliki integritas diri yang rendah sehingga mudah melanggar prinsip kode etik dalam menjalankan tugas dan fungsi. *Keempat*, oknum-oknum tersebut memiliki kemampuan dan keahlian (*capability*) sangat minim sehingga mudah terjatuh kepada praktik pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku dalam menjalankan tugas dan fungsi. Faktor kemampuan dan keahlian ini dilatarbelakangi oleh faktor pendidikan, semangat mencari ilmu yang rendah serta tidak memiliki kerangka berpikir ilmiah. *Kelima*, oknum-oknum tersebut melakukan pelanggaran karena adanya kesempatan dan peluang (*opportunity*) sehingga setiap pimpinan peradilan bertanggung jawab untuk berinovasi dan berkomitmen guna menutup semua celah dan peluang terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya.

2. Penguatan sistem pengawasan dilakukan untuk menjaga integritas lembaga peradilan Indonesia dengan cara reaktualisasi sistem pengawasan internal dengan pendekatan penindakan (represif) dan pencegahan (preventif). *Pertama*, penguatan penanganan pengaduan meliputi penggunaan teknologi informasi, akses kemudahan pengaduan bagi kelompok rentan serta implementasi *reward* untuk aparat peradilan yang melaporkan sesama rekan kerja. *Kedua*, Majelis Kehormatan Hakim (MKH) diperkuat dengan cara persidangan secara terbuka (*live*) dan pembentukan pemeriksaan khusus bagi terlapor Hakim Agung. *Ketiga*, penguatan pemeriksaan reguler meliputi penggunaan metode akuntansi forensik dan audit investigatif terutama bidang keuangan umum dan perkara. *Keempat*, penguatan audit kinerja meliputi audit

berbasis elektronik (e-audit), pendekatan *balanced scorecard*, dan penggunaan survei pendahuluan sebelum kegiatan audit kinerja dilaksanakan. *Kelima*, penguatan probity audit meliputi anggaran khusus probity audit, fokus penugasan, pendidikan dan pelatihan probity audit untuk SDM satuan kerja serta meningkatkan keterampilan auditor dalam kegiatan probity audit. *Keenam*, penguatan Satuan Tugas Khusus meliputi pedoman kerja, jaminan keamanan dan keselamatan serta perangkat teknologi untuk mendeteksi adanya penyimpangan/pelanggaran kode etik yang dilakukan oknum Hakim dan aparatur peradilan. *Ketujuh*, penguatan inspeksi mendadak (sidak) meliputi pengembangan objek sidak seperti layanan publik serta waktu pelaksanaan sidak yang tak terbatas pada hari tertentu. *Kedelapan*, penguatan Zona Integritas (ZI) meliputi kegiatan pendampingan pra pembangunan dan pasca penerapan, serta penerapan *reward* dan *punishment* yang berimbang bagi satuan kerja yang berhasil maupun yang gagal. *Kesembilan*, penguatan SMAP meliputi perubahan pendekatan dari ISO 370001:2016 menjadi *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) salah satunya adalah *Enterprise Risk Management (ERM)*.

3. Program strategis untuk memperkuat integritas Hakim dan aparatur peradilan harus linier dengan perkembangan modus operandi pelanggaran. Program strategis ini efektif untuk mendeteksi perilaku nirmoral yang dilakukan oknum Hakim dan aparatur peradilan pada satuan kerja. *Pertama*, program *Mystery Shopping (MS)*. *Mystery Shopping* yang bersifat rahasia dapat memotret integritas Hakim dan aparatur peradilan saat persidangan maupun di luar persidangan. Selain integritas, kegiatan MS juga dapat memotret kualitas layanan peradilan sehingga metode MS sangat efektif untuk melihat kondisi nyata satuan kerja. Selain memotret kondisi internal, kegiatan MS juga dapat mendeskripsikan perilaku pihak berperkara saat persidangan maupun di luar persidangan sehingga informasi awal yang dihasilkan dari kegiatan MS sangat komprehensif. *Kedua*, pemeriksaan gabungan (*join audit*) bersama lembaga negara lain merupakan bentuk penguatan pengawasan terhadap integritas dan kinerja peradilan yang ditinjau dari berbagai perspektif salah satunya pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang diproses secara etik

dan hukum secara bersamaan. *Ketiga*, digitalisasi pengawasan sangat efektif untuk memperkuat sistem pengawasan internal yang berdampak terhadap menurunnya angka pelanggaran yang dilakukan oknum Hakim dan aparatur peradilan. Komponen pengawasan beserta unsur-unsurnya dapat digitalisasi agar sistem pengawasan lebih efektif dan efisien. *Keempat*, untuk menurunkan angka pelanggaran sekaligus mengawasi perilaku Hakim dan aparatur peradilan pada satuan kerja maka perlu dibentuk gerakan moral anti penyuapan yang bersifat masif bersinergi dengan berbagai profesi mulai dari Advokat, akademisi, lembaga swadaya, insan pers dan *stakeholder* lembaga penegak hukum lainnya. Gerakan Anti Penyuapan Peradilan (GAPP) ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama seluruh elemen warga negara untuk mengontrol proses peradilan. Program-program strategis di atas akan meningkatkan mutu layanan, reputasi lembaga dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Ari Cahyono, Dodik dan Suardana, Raka. "*Strategi Pembangunan Zona Integritas*". Jurnal Ekonomi dan Bisnis UDAYANA, Vol. 10, No. 7, (Juli 2021).
- Awolowo, Ifedapo F and Garrow, Nigel. "*Accounting Scandals: Beyond Corporate Governance*". 9th Conference on Financial Markets and Corporate Governance (FMCG), (2018).
- Blessing, Gerald and Natter, Martin. "*Do Mystery Shoppers Really Predict Customer Satisfaction and Sales Performance?*". Journal of Retailing, Vol. 95, (Maret, 2019).
- Bone, Sterling A. "*Shaping Small Business Lending Policy Through Matched-Pair Mystery Shopping*". Journal of Public Policy and Marketing, Vol. 38, No. 3, (2019).
- Data sanksi/hukuman disiplin tahun 2022 yang diperoleh dari Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Badan Pengawasan MA RI pada hari Rabu, 15 Februari 2023.
- Data diperoleh dari Kesekretariatan Badan Pengawasan MA RI pada hari Rabu, 15 Februari 2023 pukul 14.00 WIB.

- Devi, Suneetha and Reddy, Vidhyadhara. “*A Conceptual Study of Mystery Shopping as an Ancillary Method for Customer Surveys*”. *Global Journal of Management and Business Research*, Vol. 16, No. 2, (2016).
- Dhieb, Najmeddine, et. Al. “*A Secure AI-Driven Architecture for Automated Insurance Systems: Fraud Detection and Risk Measurement*”. *Journal and Magazine IEEE Access*, Vol. 8, (2020).
- Dionne, Georges. “*Risk Management: History, Definition and Critique*”. *Risk Management and Insurance Review*, Vol. 16, No. 2, (2013).
- Diponegoro Dzikron, Muhammad. “*Pengaruh E-Audit dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit*”. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 1, No. 1, (2021).
- Djatu Winardi, Rijadh. “*The Influence of Individual and Situational Factors on Lower-Level Civil Servants’ Whistle Blowing Intention in Indonesia*”. *Journal of Indonesian Economy and Business*, Vol. 28, No. 3, (2013).
- Dowling, Michael and Aziz, Saqib. “*AI and Machine Learning for Risk Management*”. in T. Lynn, G. Mooney, P. Rosati, and M. Cummins (eds.). *Disrupting Finance: FinTech and Strategy in the 21st Century*. (Palgrave: 2018).
- Enofe, A. O and Okpako, P. O. “*The Impact of Forensic Accounting on Fraud Detection*”. *European Journal of Business and Management*, Vol. 5, No. 26, (2013).
- Hirth, Robert B. “*Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance*”. Executive Summary, (June, 2017).
- Jayus, Jaja Ahmad and Syahuri, Taufiqurrohman. “*Institution of the Judicial Commission of the Republic of Indonesia as an Ethical Court for Judges*”. *PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt*, Vol. 17, No. 7, (2020).
- Kafel, Piotr. “*Anti Bribery Management System as a Tool to Increase Quality of Live*”. 1st International Conference on Quality of Live, (June 2016).
- Kumendong, Wempie, JH. “*Kajian Hukum tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016*”. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 5, No. 2, (April 2017).
- Lai, Yung-Lung and Chang, Shih-Chieh. “*How Improving the Customer Experience Quality and Business Performance? A Case Study by Mystery Shopper Practices*”. *International Journal of Marketing Studies*, Vol. 5, No. 6, (2013).

- Mambo Dally, Abdhallah. *"The Audit Engagement"*. KASNEB Newslines, Issue No. 4, (2016).
- Martinez B, Roberto and Farag, Mahmoud. *"Anti-corruption and Integrity Award"*. Journal of Transparency International, (20 Juli 2018).
- Maulida, Windy Yulian and Indah, Bunga. *"The Influence of Whistleblowing System Toward Fraud Prevention"*. International Journal of Financial, Accounting and Management, Vol. 2, No. 4, (2021).
- Muda, Iskandar. *"Performance Audit and Balanced Scorecard Perspektif"*. International Journal of Civil Engineering and Technology, Vol. 9, No. 5, (May, 2018).
- Mursyahid Idrus, Achmad. *"Constructive Ethics of Judges in Indonesia: Problems and Strategic Strengthening"*. UNTAG Law Review, Vol. 6, No. 2, (November 2022).
- Peterson, Ozili K. *"Forensic Accounting and Fraud: A Review of Literature and Policy Implications"*, International Journal of Accounting and Economics Studies, Vol. 3, No. 1, (2017).
- Priest, Steve. *"Companies Need Culture of Integrity"*. Journal of National Defense, Vol. 104, No. 793, (December 2019).
- Quest, Lisa, et, al. *"The Risk and Benefits of Using AI to Detect Crime"*. Risk Journal, Vol. 8, (2018).
- Ramadhan, Muh. Syahru dan Arifin, Johan. *"Efektivitas Probity Audit Dalam Mencegah Kecurangan Penyediaan Barang dan Jasa"*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 10, No. 3, (2019).
- Rizal, Said Muhammad dan Radiman. *"Pengaruh Motivasi, Pengawasan dan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai"*. Jurnal Ilmiah Magister Manajemen (Maneggio), Vol. 2, No. 1, (Maret 2019).
- Sayyid, Annisa. *"Pemeriksaan Fraud Dalam Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif"*. Jurnal Al-Banjari, Vol, 13, No. 2, (Desember 2014).
- Shaffer, Gwen. *"Applying a Contextual Integrity Framework to Privacy Policies for Smart Technologies"*. Journal of Information Policy, Vol. 11, (2021).
- Shin, Heeju. *"Mystery Shopping and Well-Being of Service Workers in South Korea"*. Journal Safety and Health at Work, Vol. 10, (2019).

- Singh, Priyanka and Verma, Gaurav. “*Mystery Shopping: Measurement Tool for Customer Intelligence Management*”, IOSR Journal of Business and Management, Vol. 16, No. 6, (2014).
- Sterbova, Martina and Parobek, Jan. “*Quality Control of Provided Services by Mystery Shopping Method*”. Journal of Procedia Economics and Finance, Vol. 34, (2015).
- Supriadi, Andi, dkk. “*Implementasi Mystery Shopping Sebagai Metode Evaluasi Pelayanan Publik Berkelanjutan*”. Jurnal Moderat, Vol. 7, No. 3, (2021).
- Taufiq Nugroho, Mohamad dan Silvino Violita, Evony. “*Strategi Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan Dalam Mewujudkan Good Governance*”. Riset & Jurnal Akuntansi, Vol. 7, No. 1, (Januari 2023).
- Thabit, Thabit H and Solaimanzadah, Alan. “*Determining the Effectiveness of Internal Controls in Enterprise Risk Management based on COSO Recommendations*”. International Conference on Accounting, Business, Economics and Politics, (June, 2019).
- Umar, Haryono. “*Analysis of the Implementation of Corruption Detection Using HU-Model in State Financial Management Institutions*”. Journal of Positive School Psychology, Vol. 6, No. 12, (2022).
- Velte, Patrick and Azibi, Jamel. “*Are Joint Audits a Proper Instrument for Increased Audit Quality?*”. British Journal of Applied Science and Technology, Vol. 7, No. 6, (2015).
- www.kpk.go.id yang diakses pada hari Rabu, 15 Februari 2023 pukul 10.25 WIB.
- Yunita Harahap, Devianti, dkk. “*Pengaruh Pelaksanaan Standar Audit Berbasis International Standards on Auditing (ISA) Terhadap Kualitas Audit*”. Jurnal Akuntansi Riset, Vol. 9, No. 1, (2017).